

**Этапные реконструктивно-пластические операции у пациентов с
рубцовым стенозом трахеи**

Бахромова Одина Алишер кизи

Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет

Общая хирургия Узбекистан, Ташкент

E-mail: azimbaevaodina4@gmail.com

Эшонходжаев О.Д - Доцент медицинских наук

Хаялиев Р.Я – Доцент медицинских наук

Турсунов Н.Т – Кандидат медицинских наук

Рихсиев З.Г – Врач отделения хирургии лёгких и средостения

Ташкент 2023

Аннотация: в данной статье изучены этапы реконструктивно-пластических операций на трахее у пациентов с рубцовым стенозом трахеи. Изучены преимущества и недостатки ЭРПО. Также в данной статье изучены показания и противопоказания к ЭРПО. На сегодняшний день ранняя инновационная диагностика и профилактика дефектов трахеи является одним из самых актуальных проблем в медицине.

Ключевые слова: трахея, дефекты, рубцовый стеноз, этапы операций, реконструктивно-пластических операции, показания и противопоказания, преимущества и недостатки.

Abstract: this article studies the stages of reconstructive-plastic operations on the trachea in patients with scar stenosis of the trachea. Advantages and

disadvantages of ERPO are studied. Also in this article the indications and contraindications to ERPO are studied. Nowadays early innovative diagnostics and prevention of tracheal defects is one of the most actual problems in medicine.

Keywords: trachea, defects, scar stenosis, stages of surgery, reconstructive-plastic surgery, indications and contraindications, advantages and disadvantages.

Этапные реконструктивно-пластические операции у пациентов с рубцовым стенозом трахеи.

Этапные реконструктивно-пластические операции (ЭРПО) выполняются у 26-55% пациентов с рубцовым стенозом трахеи (РСТ) [1]. При ЭРПО невозможно радикально устранить патологический субстрат в стенке трахеи, и ее просвет должен длительно формироваться на силиконовом Т-образном стенте-протекторе. Эти операции малотравматичны, легко переносятся больными, упрощают, в отличие от эндопротезирования, контроль за эндотрахеальными процессами и позволяют сегодня реабилитировать 85-90% больных, которым невозможно из-за высокого риска развития осложнений выполнить радикальную операцию [2]. Основными недостатками ЭРПО являются длительность лечения и необходимость пластического закрытия трахеального дефекта [3]. В процессе ЭРПО образуются ограниченные и обширные дефекты передней, задней и боковых стенок трахеи.

Открытые дефекты трахеи (ОДТ) осложняют течение цервикальных травм и гнойно-деструктивных процессов, комбинированного лечения опухолей гортани и щитовидной железы, но могут встречаться и при ЭРПО, и как результат несостоятельности межтрахеального анастомоза после циркулярной резекции трахеи (ЦРТ) [4].

Просвет дыхательного пути в дальнейшем формируют в течение нескольких месяцев на различных стентах-протекторах. В качестве последних может быть использована Т-образная силиконовая трубка или удлиненная трахеостомическая канюля, участок термопластичной интубационной трубки («расщепленный зонд») [5]. Предложено много вариантов этого лечения. Наиболее распространена операция Rethi (1965) и ее многочисленные модификации. Сущность метода заключается в

рассечении как передней, так и задней стенки дыхательного пути на уровне стеноза.

Первая операция во многом определяет успех лечения. Следует избегать излишнего иссечения стенок трахеи, что в дальнейшем может привести к необходимости пластики боковых стенок и увеличить срок лечения. Актуально динамическое наблюдение за пациентами, перенесшими ЭРПО. Оно позволяет своевременно диагностировать осложнения, обусловленные нахождением стента в трахее, и предпринять меры для их устранения.

Формирование нового стойкого просвета и эпителизация раневой поверхности трахеи происходят длительное время. В течение этого периода необходимо поддержание просвета трахеи с помощью различных стентов. В противном случае практически всегда возникает рецидив стеноза. Часто для поддержания просвета используют Т-образную трубку, которая позволяет восстановить дыхание через нос. При высокой ларинготрахеальной реконструкции такая трубка не всегда соответствует предъявляемым требованиям. В подскладочном отделе гортань конусообразная и имеет переменное сечение, что иногда вызывает излишнюю травматизацию слизистой оболочки цилиндрическим верхним коленом трубки [6].

При ларинготрахеальных стенозах, локализующихся выше трахеостомической трубки, и противопоказаниях к использованию Т-образной силиконовой трубки предложены оригинальные конструкции в виде валика-тампона, йодно-парафинового obturатора, резинового баллона с водой [7]. Их фиксируют к трахеостомической канюле, либо к Т-образной трубке. Применение таких конструкций ограничено отсутствием носового дыхания, что является существенным недостатком. В.Г. Зенгер при высоких ларингеальных и ларинготрахеальных стенозах предложил использовать оригинальный стент-протектор в виде сетки марлекса [8]. Широкого распространения эта методика также не нашла. Она применяется при ограниченных стенозах. Наличие инородного тела в отдаленном периоде приводит к инфекционным осложнениям, вынуждающим удалять стент.

Показания к ЭРПО:

- 1) Протяженный стеноз шейного и шейно-верхнегрудного отделов трахеи;
- 2) Распространение стеноза на подскладочный отдел гортани с краниальной границей сужения менее 1-1,5 см от истинных голосовых складок;
- 3) Поражение нескольких отделов трахеи или сочетание со стенозом гортани;

- 4) Наличие гнойного трахеобронхита, резистентного к лечению, или нагноения в области предполагаемого хирургического доступа;
- 5) Тяжелые сопутствующие заболевания и пожилой возраст больного, делающие радикальное лечение рискованным;
- 6) Экстренные случаи при угрозе асфиксии, неэффективности эндоскопического расширения просвета дыхательного пути и отсутствии возможности выполнить радикальную операцию.

Для закрытия ограниченных дефектов трахеи (ДТ) используют различные варианты местной кожно-мышечной пластики. При дефекте передней стенки трахеи протяженностью более 3-4 см, при отсутствии или дефиците ее боковых стенок применяется пластика с использованием ауто- и аллогенной хрящевой или костной ткани, префабрикованных свободных, на сосудистой ножке и перемещенных ревааскуляризированных лоскутов. Имплантация различных искусственных материалов, как и трахеальных протезов, не приводит к эпителизации поверхности и, как правило, заканчивается развитием гипергрануляций, инфицированием и отторжением [9]. В отличие от применения аутокости (грудина, подъязычная, лучевая) использование аутохряща считается «золотым стандартом» в пластической хирургии головы и шеи, в том числе и трахеи. В зависимости от объема трахеопластики, специализации и традиций клиники преимущество отдается аутохрящам из ушной раковины, перегородки носа или реберной дуги, которые, в отличие от гомоконсервантов, лучше приживаются, реже подвергаются резорбции и позволяют надежно воссоздать трахеальный каркас [8]. Перспективна разработка методики выращивания альгинат-инкапсулированных аутохондроцитов на сетке из полигликолевой кислоты, используемая пока только в эксперименте.

Проблему пластического закрытия ОДТ можно решить путем создания комбинированных лоскутов, которые должны иметь достаточный размер, эпидермальную или эпителиальную выстилку, обеспечить каркасность просвета и быть устойчивыми к инфекции. Придание жесткости каркасу трахеи необходимо для предупреждения флотации ее стенок при дыхании и кашле. Использование в сложных лоскутах слизистой оболочки щеки или носа проблематично из-за ее частого смещения в просвет трахеи, рубцевания и отторжения всего «сэндвич-лоскута». Применение для пластики обширных ДТ различных комбинированных

лоскутов с их микрохирургической реваскуляризацией на шее пропагандируется одними авторами и небезосновательно критикуется другими, из-за высокой сложности и травматичности методики. Вероятно, такая пластика должна применяться у пациентов, у которых более простыми способами невозможно надежно восстановить трахеальный просвет.

К настоящему времени предложено большое количество ЭРПО. При небольших дефектах достаточно трехслойной пластики: первый слой - кожный, своим эпидермисом обращенный в просвет дыхательного пути; второй - мышечный и третий - снова кожный наружный слой. При больших дефектах и невозможности обеспечивать каркасность вновь созданной стенки трахеи возможно использование фрагментов реберного аутохряща. Аутохрящ обеспечивает ригидность создаваемой передней стенки. Несмотря на хорошие непосредственные и удовлетворительные отдаленные результаты, отрицательными сторонами таких операций по устранению дефектов являются многоэтапность лечения и вероятность дегенерации и даже лизиса хрящевой ткани. При использовании гомотрансплантатов в виде участков трупного хряща или кости, а также при аллопластике сплошными или сетчатыми материалами, хирурги встречаются с практически непреодолимой проблемой в виде инфекционных осложнений и дегенеративных изменений в пересаженной ткани.

При определении стратегии устранения дефектов трахеи и мягких тканей шеи нет, и не может быть абсолютно устоявшихся догм. В каждом конкретном случае приходится избирать тот или иной вариант реконструкции. Даже принципиально одинаковые вмешательства в технических аспектах могут существенно отличаться друг от друга. Выбор метода пластического устранения дефекта трахеи зависит от размеров последнего, глубины просвета дыхательного пути и состояния донорской кожи в области операции.

При формировании стойкой трахеостомы приходится ушивать образовавшийся наружный трахеальный дефект. Условиями образования стойкой трахеостомы считается длительное нахождение трахеостомической трубки в трахее с эпителизацией трахеостомического канала, кожно-трахеальные швы при трахеостомии, имевшие место гнойно-воспалительные раневые осложнения.

Выбор метода пластического устранения ОДТ зависит от размеров последнего, глубины просвета дыхательного пути и состояния донорской кожи в области операции. Глубину просвета определяют измерением расстояния от переднего края трахеального дефекта до задней стенки трахеи. Этот показатель важен для определения достаточности боковых стенок трахеи. При глубине просвета менее 1,5 см показана предварительная пластика боковых стенок трахеи.

При удовлетворительной глубине просвета трахеи и размере дефекта не более 4x1см пластическое закрытие дефекта выполняют путем трехслойной кожно-мышечно-кожной пластики с использованием прилежащих коротких мышц шеи. Операцию начинают с окаймляющего дефект разреза кожи. Кожный лоскут выкраивают в соответствии с размером устраняемого дефекта трахеи. Мобилизация кожных лоскутов должна быть достаточной для исключения натяжения швов при сшивании краев. Первый кожный внутренний слой обращают эпидермисом в просвет дыхательных путей, замещая слизистую оболочку трахеи. Для швов используют атравматичный рассасывающийся материал типа Vicryl с толщиной нити 3-0. Независимо от размеров дефекта обязательным условием считается создание второго мышечного слоя. От двухслойной кожно-кожной пластики дефектов трахеи многие отказались, т.к. при этом более вероятен рецидив. Для второго слоя наиболее часто использовали прилежащие короткие мышцы шеи, сшивая их с двух сторон. При этом обязательно подхватывали нижележащие слои.

При больших размерах дефекта или рубцово-атрофических изменениях коротких мышц шеи для формирования второго слоя возможно использование медиальных ножек грудино-ключично-сосцевидных мышц, при этом возможно отсечение их медиальных частей с ротацией мышечных лоскутов в область дефекта.

При достаточной подвижности обеих кивательных мышц в медиальном направлении целесообразно сшивать их медиальные ножки над первым кожным слоем без отсечения от места физиологического прикрепления. Данный прием позволяет избежать атрофии этой части грудино-ключично-сосцевидной мышцы в отдаленный период, что характерно для мышечной ткани, лишенной места прикрепления и присущей ей функциональной нагрузки. Кивательная мышца не суживает просвет трахеи, а наоборот подтягивает переднюю стенку трахеи кпереди.

Образование обширного, более 2 см, дефекта трахеи с поражением боковых стенок при малой глубине трахеального дефекта требует более сложных реконструктивных вмешательств по формированию новой стенки.

При больших размерах дефекта используют кожно-хрящевой лоскут, который подготавливают за 1,5-2 месяца до завершающей операции. Наиболее часто используют аутохрящ, резецированный из реберной дуги. Место имплантации хряща на шее определяют в зависимости от варианта предполагаемой последующей пластики дефекта трахеи. Обычно имплантаты располагают вдоль латеральных границ трахеостомы. Для этого в подкожной клетчатке с помощью зажима создают туннель, соответствующий локализации и направлению. После приживления трансплантата устраняют дефект трахеи. Вокруг стомы и имплантированного хряща рассекают кожу, оставляя широкую питающую ножку.

Созданный таким образом кожно-хрящевой лоскут поднимают от нижележащих тканей, ротируют в дефект трахеи, располагая эпидермис в просвете дыхательного пути. Оптимально расположение кожно-хрящевого трансплантата таким образом, что его хрящевая часть опиралась на имплантированный ранее в боковую стенку другой фрагмент аутохряща. Целесообразно фиксировать их друг к другу отдельными рассасывающими швами. Благодаря этому обеспечивается жесткость вновь созданной трахеальной конструкции.

Другим немаловажным параметром при устранении дефекта трахеи является глубина просвета дыхательного пути - расстояние от переднего края трахеостомы до задней стенки трахеи. Этот показатель определяет достаточность боковых стенок трахеи. При глубине просвета менее 1,5 см рассматривают показания к их предварительной пластике. Из отдельных разрезов в боковые стенки трахеи имплантируют тонкие фрагменты хряща, линейные размеры которых превышают размеры трахеостомы. Трансплантаты позволяют обеспечить достаточную для последующей пластики глубину дефекта трахеи.

Кожные разрезы осуществляют таким образом, чтобы созданные кожно-хрящевые аутотрансплантаты могли быть подняты единым блоком и ротированы в дефект кожи в просвет дыхательного пути. При обширных дефектах трахеи и тканей шеи даже широкая мобилизация кожи не позволяет ее сшить без натяжения. Ситуация может усугубляться после предшествующих многочисленных операций на шее, особенно если последние производились без планирования последующего устранения дефектов трахеи и мягких тканей шеи. При дефиците кожи вследствие рубцов и опасности деформации шеи выполняют Z-образную кожную пластику.

Некоторым пациентам не требуется широкая мобилизация и подъем кожно-хрящевых трансплантатов. Часто бывает достаточно лишь выделения только одного из краев лоскута,

пригодного для ротации в дефект трахеи.

Закрытие стомы в деле восстановления дыхания является заключительной операцией. Она может быть осуществлена только тогда, когда будет сформирован желоб и просвет гортани, что может гарантировать свободное нормальное дыхание. Только при выполнении первого условия можно рассчитывать на положительный результат после операции по закрытию стомы. Выбор способов при этом чрезвычайно богат, но нет такого, который бы отвечал всем требованиям этой операции, которая на первый взгляд кажется несложной.

Предложенные способы операций при закрытии стомы можно разбить на три группы: 1) операции с использованием лоскутного способа на ножке; 2) пластические операции, где используются ткани в непосредственной близости к стоме; 3) способы смешанные или комбинированные, - среди этих групп встречаются операции с применением кожного дублированного лоскута, затем операции с использованием кожно-надкостничного лоскута, кожно-костного лоскута, кожно-хрящевого лоскута и операции с применением гетеропластического материала (Витцеля-Саппа, Эйзельберга и др.).

Необходимо отметить, что хондропластические и остеопластические операции при закрытии стомы дефектов гортани и трахеи не всегда можно рекомендовать, поскольку они требуют многоэтапности операции, более капризны в отношении осложнений. Все это говорит в пользу других способов, более простых, одномоментных, с дублированными кожными лоскутами, как метод погружного лоскута или «кожно-мышечно-кожного лоскута». Успех операции часто зависит от соблюдения основных требований, которые необходимы всегда при закрытиях стомы и трахеотомических дефектов. Этими требованиями являются: 1) создание достаточно широкого просвета гортани - желоба; 2) полная эпидермизация и отсутствие рубцов-порогов в желобе; 3) стойкость просвета гортани; 4) упругость стенок гортани и трахеального желоба; 5) полная уверенность в отсутствии воспалительного процесса со стороны хрящей.

Только при соблюдении этих условий можно с уверенностью приступать к закрытию просвета гортани и трахеи иначе можно получить отрицательные результаты. На завершающем этапе реконструкции трахеи хирург должен быть уверен, что ее просвет стабилен и, что после пластики ОДТ не наступит рецидив стеноза. Считается, что в практической работе оптимально использование и совершенствование нетравматичных и относительно простых способов восстановления просвета шейного отдела трахеи. Использование кожно-мышечно-костных и префабрикованных кожно-мышечно-хрящевых реваскуляризированных аутотрансплантатов требует в течение 5-6 месяцев

эндостентирования и имеет ограниченные показания.

Минимальная рекомендуемая длительность стентирования при ЭРПО не определена и варьирует от 6 до 18 месяцев. На практике она может продолжаться в силу разных обстоятельств, нередко не связанных с местным трахеальным процессом, и более полутора лет. Многие авторы, считают, что пластика ОДТ с минимальным риском рестенозирования целесообразна не ранее, чем через 9-10 месяцев после начала реконструкции. Склонность к рестенозированию независимо от метода лечения, обусловлена тем, что в рубцово-измененной стенке трахеи параллельно протекают процессы, как рецидивирующего хронического воспаления, так и фиброзирование с одновременным созреванием соединительной ткани. Если у больного процессы созревания соединительной ткани еще не завершились, то в сроки от 2-3 суток до 2-3 недель после удаления стента и наложения окклюзионной повязки неминуемо происходит сужение просвета трахеи. При рестенозе проводится бужирование, лазерную фотодеструкцию и иссечение рубцовых тканей с трапециевидной дермопластикой. Пластику ОДТ рекомендуется проводить при сохранении свободного дыхания в течение минимум 4 недель после удаления стента с отсутствием эндоскопических признаков рестеноза и трахеомалации.

Список литературы

1. **Бирина Л.М., Калий В.В., Волкова В.Л. Способ формирования трахеи. Патент на изобретение. RUS 2381755 28.01.2008**
2. **Паршин В.Д., Миланов Н.О., Трофимов Е.И., Тарабрин Е.А. Реконструктивная хирургия и микрохирургия рубцовых стенозов трахеи. М.: ГЭОТАР-Медия, 2007. 136 с.**
3. **Паршин В.Д., Русаков М.А., Васюкевич А.Г., Паршин В.В., Гудков М.М. Этапное хирургическое лечение субтотального рубцового стеноза трахеи как альтернатива ее трансплантации. Ж. Хирургия. 2016. №1 Выпуск 2. стр. 28-32**
4. **Перельман М.И. Рубцовый стеноз трахеи - профилактика и лечение. Тез. Росс.науч. - практ. конф. «Профилактика, диагностика и лечение рубцовых стенозов трахеи». - М. 1999. - С.3-4.**
5. **Скворцов М.Б., Травников А.И., Нечаев Е.В., Боричевский В.И. Способ этапного хирургического лечения протяженных и/или мультифокальных стенозов гортани и/или трахеи. Россия. Патент на изобретение № 0002511661. 2014г.**

6. Шулутко А.М., Овчинников А.А., Ясногородский О.О., Мотус И.Я. Эндоскопическая торакальная хирургия. М.: Из-во «Медицина», 2006-392с
7. Ahmed A. Abouarab, Hany H. Elsayed, Hussein Elkhayat, Ahmed Mostafa, David C. Cleveland, Ahmed El Nori. Current solutions for long-segment tracheal reconstruction. *Ann Thorac Cardiovasc Surg.* 2017; 23(2): 66–75.
8. Alfonso Fiorelli, Salvatore Mazzone, Giuseppe Costa et al. A simple technique to control placement of Dumon stent in subglottic tracheal stenosis. *Interact. Cardio Vasc. thorac. Surg.* (2014) 18 (3): 390-392
9. Duneavage J.A., Ossoff R.H., Toohill R.J. Laryngotracheal reconstruction with composite nasal septal cartilage graft. *Ann.otolarhinog.* -1989. -Vol.8.-№1.-P.581-582